

LA MEDIACIÓN DOCENTE DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN ENTORNOS EDUCATIVOS

Javier Soto Lopez¹

¹Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Doctorado en Educación, Venezuela

Resumen— El trabajo titulado *La mediación docente de la convivencia escolar en entornos educativos*, se desarrolla en la Institución Educativa Ángel María Paredes de Neiva, Colombia, y responde a la necesidad de conocer cómo los docentes abordan los conflictos escolares y construyen ambientes de respeto, inclusión y diálogo.

Esta ha sido una investigación donde se adopta un enfoque cualitativo, con paradigma fenomenológico-interpretativo y método hermenéutico, que permite recabar las experiencias y significados que atribuyen profesores y alumnos a la mediación desde el aula. Se utiliza la recolección de información mediante entrevistas semiestructuradas, orientadas a la exploración de percepciones, de prácticas y de sentidos sobre la convivencia. La investigación se halla actualmente en proceso de análisis de la información, fase donde se trata de identificar patrones y categorías que permitan interpretar la mediación como una acción docente de tipo pedagógica y socioemocional. Las expectativas son realizar aportaciones teóricas y prácticas sobre el papel del docente en la gestión de conflictos, describir los procesos de mediación más recurrentes y ofrecer orientaciones para la formación ciudadana y la formación socioemocional en el aula.

El trabajo se entiende como el avance de una investigación doctoral en proceso, que trata de realizar contribuciones en el sentido de consolidar propuestas que favorezcan escuelas más pacíficas, democráticas y humanas.

Palabras Clave— mediación docente, convivencia escolar, conflicto escolar, competencias socioemocionales, educación secundaria.

Abstract— The research project entitled *Teacher Mediation of School Coexistence in Educational Settings* is being conducted at the Ángel María Paredes Educational Institution in Neiva, Colombia, and arises from the need to understand how teachers intervene in school conflicts and promote the construction of environments based on respect, inclusion, and dialogue. The study adopts a qualitative approach within a phenomenological-interpretive paradigm and uses a hermeneutic method to capture the experiences and meanings that teachers and students attribute to mediation in the classroom. Data collection is carried out through semi-structured interviews aimed at exploring perceptions, practices, and meanings associated with coexistence. At present, the research is in the data analysis phase, where the objective is to identify patterns and categories that allow interpreting mediation as a pedagogical and socio-emotional process. The expected results include theoretical and practical contributions regarding the teacher's role in conflict management, a description of the most recurrent mediation processes, and guidelines to strengthen citizenship and socio-emotional education. This work constitutes a progress report of an ongoing doctoral research and seeks to contribute to the development of proposals that foster more peaceful, democratic, and humane schools.

Contacto: Javier Soto Lopez, sotolopez.javier@gmail.com

Keywords— teacher mediation, school coexistence, school conflict, socio-emotional competences, secondary education.

Introducción

La convivencia escolar representa uno de los ejes fundamentales para el desarrollo integral de los alumnos y para la constitución de comunidades formativas que vayan más allá del aprendizaje académico para erigirse en campos de intervención ciudadana y de desarrollo humano. La escuela recoge las expectativas de las familias, las exigencias de las políticas educativas y las peculiaridades de los contextos sociales y culturales, creando una situación compleja en la que se apropian, además de los contenidos conceptuales, los valores, las prácticas sociales y las formas de relacionarse. Y es precisamente en este entramado donde la convivencia cobra una importancia ineludible, porque de su adecuada gestión depende precisamente que los procesos pedagógicos se desarrollen dentro de un clima de respeto, de confianza y de cooperación. Situación en la que el docente tiene un papel central, ya que su función es más amplia que la mera transmisión de contenidos, sino que incluye la mediación de las relaciones, la gestión de los conflictos y la constitución de un clima escolar óptimo.

La investigación que aquí se presenta, denominada La mediación docente de la convivencia escolar en ambientes escolares, tiene lugar en la Institución Educativa Ángel María Paredes, Neiva, Colombia. Este contexto concreto supone un punto de partida esencial para observar cómo los docentes abordan las situaciones de convivencia que emergen en la práctica cotidiana de las aulas de educación básica secundaria. En la institución educativa se da cuenta de un explícito compromiso por dedicarse a formar en valores y a construir ciudadanía; así queda evidenciado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el que se expresa la intención "de educar para una vida digna". Sin embargo, el propio contexto nos demuestra que, a pesar de la normativa vigente y de las intenciones de la institución, la convivencia escolar no deja de ser una constante preocupación. En los propios espacios del aula se dan ciertas manifestaciones de intolerancia, dificultades en resolver los conflictos de forma pacífica, violencia verbal y física, así como también algunas carencias respecto a las competencias socio-emocionales de los estudiantes. Estos problemas no tienen por qué ser ajenos a la sociedad en la que quedara inserta la institución, pero aquí terminan convirtiéndose en problemas de particular intensidad, donde el docente aparece como la primera línea de respuesta frente a ellos.

La experiencia del investigador como directivo docente ha posibilitado observar directamente y comprender que el maestro es algo más que un simple transmisor de saberes; se convierte en un mediador, en facilitador de escenarios de diálogo y en un orientador en la resolución de los conflictos. Una función que no siempre es debidamente valorada institucionalmente ni está suficientemente respaldada programas formación y actualización o la de las políticas institucionales, pero que resulta determinante en el sostenimiento de la vida escolar. Entonces, la investigación surge a partir de la necesidad de dar respuesta a cuestionamientos relacionados sobre las prácticas que utilizan los docentes, los significados que le atribuyen y cómo estas acciones inciden en el clima escolar en de la institución educativa.

El interés de investigar en la mediación docente no se limita a describir procesos superficiales, sino que busca adentrarse en las percepciones y experiencias de los actores que participan en la vida escolar. Se reconoce que la convivencia no puede entenderse únicamente desde lo normativo o desde la aplicación de manuales de convivencia, sino que se construye día a día en las interacciones, en las maneras de resolver los desacuerdos, en la capacidad de escuchar y reconocer al otro y en la disposición para transformar los conflictos en oportunidades de aprendizaje. Por ello, la investigación se orienta a rescatar la voz de los docentes y de los estudiantes, entendiendo que son ellos quienes, en su cotidianidad, producen sentidos y prácticas que definen la calidad de la convivencia escolar.

Para atender esta problemática, el trabajo se sitúa desde el enfoque cualitativo, bajo un paradigma fenomenológico-interpretativo y metodología hermenéutica, lo cual se ajusta a lo que constituye el objeto de estudio: un fenómeno social y educativo construido a partir de significados, percepciones y vivencias. La atención se centra en el proceso de comprensión del fenómeno y no en la medición de variables. Se quiere comprender los puntos de vista sobre la realidad de la mediación en la medida que ello se vincula con la vida escolar. Para ello se recogen datos a través de entrevistas semiestructuradas con los docentes y los alumnos que permitan aproximarnos a los procesos de mediación en el aula tal como los comprenden quienes viven la mediación. Estas narraciones son analizadas a través de procedimientos de categorización y triangulación que buscan captar los patrones y generar interpretaciones basadas en el discurso de los informantes.

El progreso del proyecto está actualmente en la etapa de análisis de datos, o sea, que todavía no hay resultados definitivos. Sin embargo, el ejercicio de investigación que se ha realizado hasta el momento ha permitido estipular las principales categorías de análisis y evidenciar la riqueza de las experiencias relatadas por parte de los docentes y de los estudiantes. Se espera que, a partir de este proceso, se logre construir un cuerpo teórico que sirva a la comprensión de la mediación docente en el contexto colombiano y, al mismo tiempo, ofrezca orientaciones prácticas para la mejora de las estrategias pedagógicas de resolución de conflictos.

La importancia del estudio se basa en diversos factores. En primer lugar, porque contribuye a un área de estudio que, si bien ha sido tratado en la literatura pedagógica, todavía presenta la necesidad de mayores desarrollos en el ámbito nacional en instituciones educativas que se encuentran con realidades muy dispares y muy complejas. En segundo lugar, por cuanto responde a una necesidad práctica que vive la institución y la comunidad educativa que pide alternativas más eficaces para hacer frente a los conflictos escolares. En tercer lugar, porque responde a las políticas educativas que promueven la convivencia escolar como uno de los derechos y como uno de los elementos básicos de una formación integral. Y, para terminar, porque reconoce el papel del docente como actor en este proceso enfatizando la necesidad de reforzar sus competencias para la mediación y de dotarle de herramientas que hagan más eficiente su trabajo en este ámbito.

Al hablar de mediación, no se hace referencia únicamente a la intervención puntual en un conflicto específico, sino a un proceso pedagógico más amplio que involucra la construcción de relaciones basadas en la empatía, el respeto y el reconocimiento mutuo. El docente, al mediar, no solo resuelve una disputa, sino que también educa en la manera de gestionar las emociones, en la capacidad de escuchar al otro y en la disposición para encontrar soluciones colectivas. De este modo, la mediación se convierte en una herramienta de aprendizaje social y emocional que impacta de manera directa la calidad de la educación. La investigación busca, en consecuencia,

comprender cómo los docentes asumen este reto, qué estrategias ponen en práctica y cómo estas inciden en la formación ciudadana de los estudiantes. De este modo, la mediación es una herramienta de aprendizaje social y emocional que repercute, de forma directa, en la calidad de la educación. La investigación busca, en consecuencia, saber cómo los profesionales del aula asumen este reto, qué estrategias utilizan para ello y cómo repercuten en la formación de la ciudadanía del estudiante.

La Institución Educativa Ángel María Paredes constituye un excelente espacio para el estudio, no sólo por las dificultades que presenta, sino también por la dimensión de su misión educadora en valores y la diversidad de sus estudiantes. En sus aulas confluyen jóvenes procedentes de diferentes contextos familiares y sociales, por lo que dan lugar a un collage de experiencias, expectativas y formas de interactuar. Esta heterogeneidad, si bien es una fuente rica de recursos, da lugar a conflictos que hay que resolver para no caer en factores de exclusión o de violencia. La investigación trata de rescatar esta particularidad y ofrece una perspectiva situada que dé cuenta de las tensiones y potencialidades del propio centro educativo.

La finalidad que da sentido a la investigación consiste en tener una comprensión de la mediación docente de la convivencia escolar en los ambientes de básica secundaria. Esta finalidad se transforma en diversos propósitos como pueden ser generar elementos teóricos sobre la mediación, lograr una detallada descripción de los procedimientos realizados por los maestros, indagar sobre las percepciones de los actores implicados, interpretar los significados que surgen de sus prácticas, etc. Las finalidades son articuladas a partir de un esfuerzo de construir un saber que no sea solamente de valor académico, sino que para la transformación de la práctica educativa.

La investigación se justifica en la medida en que contribuye a responder preguntas fundamentales sobre la escuela y sobre el papel de los docentes en la formación ciudadana. Al situar la mirada en la mediación, se reconoce que la convivencia no es un asunto secundario o accesorio, sino un componente central del aprendizaje y del desarrollo de los estudiantes. Además, se plantea como una oportunidad para fortalecer la formación docente, incorporando la mediación como una competencia profesional necesaria en el contexto actual. De igual manera, busca ofrecer insumos para el diseño de políticas y programas que promuevan escuelas más democráticas e inclusivas, en las que los conflictos no se eviten ni se repriman, sino que se gestionen pedagógicamente como oportunidades de aprendizaje.

El documento de trabajo que se presenta constituye, entonces, un avance de la investigación doctoral en curso, en el que se sintetizan los principales aspectos que le dan sustento: el contexto, la problemática, los fundamentos teóricos, la metodología y los objetivos. Aunque no se dispone aún de resultados concluyentes, el trabajo ofrece un panorama de las expectativas y de los aportes que se esperan alcanzar, tanto en el plano académico como en el práctico. Se trata de un ejercicio que busca difundir de manera temprana los avances de la investigación, con la intención de generar diálogo y retroalimentación en la comunidad académica y profesional.

En conclusión, la mediación docente en la convivencia escolar resulta ser un terreno propicio para la investigación, puesto que permite visibilizar el trabajo de los docentes en la elaboración de contextos educativos más humanos y más democráticos. Conocer sus prácticas y significados constituye un paso indispensable para mejorar la calidad de la educación y para avanzar en la consolidación de una escuela que, además de transmitir conocimientos, forme a los ciudadanos para que convivan en paz. Este documento da cuenta de un primer trabajo en esta dirección,

ofreciendo una mirada situada, pero rigurosa, que quiere abrir caminos a la reflexión, la investigación y la acción en torno a uno de los desafíos educativos más urgentes en la actualidad.

Metodología o abordaje del tema

Naturaleza y orientación de la investigación

La presente investigación se inscribe en un enfoque cualitativo porque reconoce que la convivencia escolar y la mediación docente son fenómenos cargados de sentido, que no pueden ser comprendidos desde categorías predefinidas o indicadores numéricos. Lo cualitativo, en este caso, no se reduce a una técnica, sino que constituye un posicionamiento epistemológico que busca comprender, más que medir; interpretar, más que verificar; escuchar, más que controlar. La convivencia en la escuela no es una cifra, es una experiencia vivida, y por ello solo puede ser apprehendida en la riqueza de las voces de los actores que la construyen día a día.

La orientación fenomenológico-hermenéutica del estudio tiene profundas implicaciones en el diseño del trabajo. Supone partir de la experiencia concreta de docentes y estudiantes para, desde allí, ir develando los significados que atribuyen a la mediación y a la convivencia. La fenomenología permite acceder al fenómeno tal como se da en la conciencia de los sujetos, sin imponer categorías externas de antemano. Se trata de explorar cómo el docente experimenta el acto de mediar en un conflicto, qué emociones le despierta, qué valores moviliza, qué límites encuentra; y, de manera complementaria, cómo el estudiante vive esa mediación, qué interpreta de ella, qué aprende y cómo resignifica su relación con los demás.

La hermenéutica, por su parte, orienta el proceso de análisis como un diálogo permanente entre las partes y el todo. Cada relato recogido en las entrevistas es una pieza que aporta a la comprensión del fenómeno en su conjunto, pero esta comprensión global también ilumina el sentido de cada relato particular. El círculo hermenéutico no es un procedimiento mecánico, sino un movimiento de ida y vuelta en el que el investigador profundiza progresivamente en el significado de la mediación docente.

Este posicionamiento metodológico implica asumir ciertas consecuencias. En primer lugar, que el conocimiento producido no pretende ser generalizable en términos estadísticos, sino transferible en términos de comprensión. Lo que se busca no es decir “en todas las escuelas pasa lo mismo”, sino mostrar cómo, en una institución concreta, los docentes median de maneras específicas que revelan patrones, tensiones y aprendizajes que pueden inspirar otras realidades escolares. En segundo lugar, que el investigador no es un observador neutral, sino un intérprete situado que participa en la construcción de sentido junto con los actores. Y, en tercer lugar, que el proceso investigativo exige apertura a lo inesperado, a lo que emerge en la voz de los informantes y que no estaba previsto en los planes iniciales.

En suma, la naturaleza de esta investigación no radica en aplicar un protocolo preestablecido, sino en recorrer un camino interpretativo en el que la metodología se va ajustando a las demandas del fenómeno. Esta flexibilidad no resta rigurosidad, sino que la potencia, porque permite dar cuenta de la complejidad de la convivencia escolar y de las múltiples aristas que tiene la mediación docente.

Contexto institucional y escenario de investigación

Como ya se había mencionado anteriormente, el escenario en el que se desarrolla esta investigación es la Institución Educativa Ángel María Paredes. Más allá de los datos formales ya presentados en la introducción, interesa destacar aquí la manera en que este contexto particular condiciona la investigación y enriquece su abordaje metodológico.

Se trata de una institución educativa pública que atiende población hasta el nivel de básica secundaria en un entorno urbano con múltiples tensiones sociales. Los estudiantes provienen de familias con realidades diversas: sectores populares, comunidades desplazadas por la violencia, hogares monoparentales y contextos con limitaciones económicas. Esta diversidad no se ve solamente en el aula, sino que se transforma en un insumo metodológico directo puesto en uso. Las entrevistas realizadas en este ámbito recogen voces atravesadas por realidades muy diferentes entre sí, lo que multiplica los matices y desafía al investigador que deberá intentar interpretar en medio de la heterogeneidad.

El contexto institucional también incide en la relación entre los informantes y el investigador; el hecho de que la investigación se realice en la misma institución donde el investigador desempeña un rol directivo otorga ventajas y desventaja. Por un lado, se facilita la confianza y la disposición de docentes y estudiantes a participar, porque reconocen al investigador como parte de su comunidad. Por otro lado, este mismo vínculo plantea el reto de mantener una distancia analítica que evite sesgos y que permita interpretar los datos más allá de la mirada institucional; este equilibrio metodológico constituye un desafío constante en el proceso.

Además, la existencia del manual de convivencia, las normas institucionales y la política educativa colombiana no son elementos externos, sino contextos que median la investigación. Cuando un docente narra cómo interviene en un conflicto, lo hace teniendo en mente no solo su propia experiencia, sino también el marco normativo que regula su actuación. Cuando un estudiante habla de cómo percibe la mediación de su profesor, lo hace en referencia a reglas escolares que limitan o posibilitan ciertas formas de actuar. La investigación, entonces, no puede desligar las voces de sus marcos de referencia, y este es un aspecto que se convierte en objeto de análisis hermenéutico.

En síntesis, el contexto institucional no es un telón de fondo, sino un factor constitutivo del fenómeno y de la metodología. Trabajar en la Institución Educativa Ángel María Paredes significa dialogar con una realidad social compleja, con un entramado normativo y con un clima escolar en el que la convivencia es tanto un reto cotidiano como una oportunidad pedagógica.

Informantes y sujetos de investigación

Los informantes de esta investigación son docentes de básica secundaria y estudiantes vinculados a situaciones de convivencia escolar. La selección no responde a criterios probabilísticos, sino a la lógica de la investigación cualitativa: se busca la riqueza y la profundidad de los significados más que la representatividad estadística. Por ello, se privilegia la participación de quienes tienen experiencias significativas en torno a la mediación docente.

Los docentes fueron invitados a participar en función de su experiencia en la resolución de conflictos escolares y de su disposición a compartir sus vivencias. Se trata de profesores que, en diferentes momentos, han debido intervenir en situaciones de tensión entre estudiantes o entre

estos y otros miembros de la comunidad educativa. Sus relatos constituyen una fuente valiosa para comprender cómo se asume, en la práctica cotidiana, el papel de mediador en la escuela.

Los estudiantes, por su parte, fueron seleccionados a partir de su participación en experiencias de convivencia que implicaron algún tipo de mediación docente. Algunos lo hicieron como protagonistas directos de los conflictos, otros como receptores de la mediación y otros como observadores cercanos. Esta diversidad de posiciones enriquece el análisis, porque permite captar no solo cómo se vive la mediación desde el rol docente, sino también cómo se percibe y resignifica desde la experiencia estudiantil.

Metodológicamente, se privilegia la saturación de significados como criterio de validez; más que aumentar el número de entrevistas, interesa identificar cuándo los relatos empiezan a mostrar regularidades, tensiones recurrentes o categorías emergentes que permiten comprender el fenómeno. Este criterio evita caer en una acumulación de datos sin sentido y centra el esfuerzo en el análisis profundo de las experiencias narradas.

Un aspecto que conviene resaltar es que la relación entre docentes y estudiantes no se concibe de una manera jerárquica; si bien en el aula hay roles diferenciados, en el proceso de construir conocimiento tanto docentes como estudiantes son reconocidos como portadores de saberes, conocimientos y experiencias igualmente valiosas. Este enfoque desde la perspectiva dialógica nos permite acercarnos a cómo se vivencian las prácticas de mediación desde distintas miradas y de este modo nos permite llegar a una comprensión más amplia de la convivencia escolar.

Estrategias de recolección de información

La técnica principal de recolección de información son las entrevistas semiestructuradas. Esta elección busca dar lugar a un espacio donde los sujetos de investigación puedan contar sus experiencias con libertad, pero dentro de un entramado de temas que asegure la adecuación de los relatos a los objetivos de investigación.

El diseño de los instrumentos de investigación, entrevista semiestructurada fueron construidos a partir de los propósitos del estudio y las categorías conceptuales que se desprenden de los insumos iniciales. Se plantearon preguntas orientadoras en relación con experiencias de conflicto en el aula, formas de intervención de los docentes, percepciones del clima escolar o aprendizajes obtenidos de la mediación. Sin embargo, no se trataba de un cuestionario rígido, sino de un impulso para la narración.

La aplicación de las entrevistas exigió, por un lado, sensibilidad metodológica; con los docentes fue necesario plantear un espacio confiable que minimizara el miedo a ser evaluados en su rol profesional. Se hizo hincapié en que no se trataba de una investigación que juzgaba prácticas individuales, sino que se trataba de entender procesos colectivos de mediación. Con los estudiantes, se buscó utilizar un lenguaje accesible y crear un clima de respeto que permitiera la autoexpresión sin ser presionados.

El espacio físico de la entrevista también tuvo su importancia. Se decidieron espacios tranquilos dentro de la institución, evitando interrupciones y asegurando una privacidad que se entendía como una oportunidad para mejorar la disposición para narrar. El tiempo se adecuaba a la disponibilidad de los informantes, asumiendo que flexibilidad es una condición necesaria para fomentar la apertura narrativa.

Las entrevistas fueron grabadas (con autorización previa) y luego transcritas de manera fidedigna, respetando expresiones, silencios y matices del discurso. Este tipo de transcripción tan detallada se justifica delimitando la circunstancia ya que, en la hermenéutica, cada palabra, cada gesto, cada entonación puede tener una carga importante para el análisis de lo narrado.

Procedimientos de análisis

El análisis de la información se desarrolló de manera progresiva, siguiendo un proceso parecido a una espiral: cada vuelta permitía mirar los datos con mayor profundidad. En un primer momento, las transcripciones de las entrevistas fueron leídas de forma general, con el propósito de captar impresiones iniciales e identificar posibles temas relevantes. De esta lectura surgieron aspectos como la importancia de la comunicación en la mediación, las tensiones entre la autoridad y el diálogo, o la percepción de los estudiantes sobre la imparcialidad del docente.

Posteriormente, se pasó a una fase de organización; aquí, la tarea fue reconocer y clasificar las ideas más significativas que emergían de las voces de los informantes; para ello, se asignaron “códigos” a frases o expresiones clave, que luego se agruparon en categorías más amplias relacionadas con las dimensiones del fenómeno estudiado. Además, se aplicó la triangulación, es decir, la comparación de perspectivas desde distintos ángulos: entre lo expresado por diferentes docentes, entre lo dicho por los estudiantes, y entre ambos grupos en diálogo con la teoría y las normas sobre convivencia escolar. Esta mirada cruzada permitió encontrar coincidencias, diferencias y contradicciones que enriquecieron el análisis.

En una tercera etapa, se realizó la interpretación más profunda, siguiendo la lógica de la hermenéutica; esto significó ir y venir entre los relatos particulares y la comprensión general que se iba construyendo: los casos individuales ayudaban a entender el panorama global, y esa visión global, a su vez, permitía descubrir nuevos matices en cada relato.

En este sentido, el análisis no buscó ofrecer una única “verdad” sobre la mediación docente, sino construir una interpretación abierta, que reconoce la diversidad de significados y la complejidad de la vida escolar.

Consideraciones éticas

Desde el inicio del estudio, la dimensión ética se concibió como un eje transversal. En primer lugar, se gestionó el consentimiento informado de los docentes y la autorización institucional para trabajar con estudiantes. En el caso de los menores de edad, se tomaron precauciones adicionales para garantizar que su participación fuera completamente voluntaria y protegida.

La confidencialidad se aseguró mediante el uso de seudónimos en las transcripciones y en los registros de análisis. Ningún dato personal que pudiera identificar a los informantes se incluyó en los documentos de trabajo. Este cuidado ético no es solo un requisito formal, sino una condición para generar confianza y propiciar que los informantes se expresaran con libertad.

Un aspecto especialmente sensible fue el rol dual del investigador como directivo docente y como investigador. Esta doble condición obligó a mantener una vigilancia constante sobre los posibles sesgos y a garantizar que los relatos recogidos no tuvieran repercusiones negativas en la vida

escolar de los informantes. La ética, en este caso, no se limita a proteger la información, sino también a proteger las relaciones humanas que sostienen la investigación.

La ética de la escucha es otro elemento central. Escuchar a los estudiantes narrar conflictos vividos, algunos de ellos dolorosos, exige respeto y cuidado para no revictimizarlos ni trivializar sus experiencias. Escuchar a los docentes, a su vez, demanda reconocer la carga emocional que implica hablar de tensiones en el aula y de la dificultad de equilibrar autoridad y empatía. Esta ética de la escucha se expresa en el tono de las entrevistas, en la forma de las preguntas y en la actitud del investigador frente a los relatos.

Aportes del diseño metodológico

El diseño metodológico adoptado aporta al estudio en varios sentidos; en primer lugar, permite acceder a la mediación docente desde la perspectiva de quienes la viven cotidianamente. Esta mirada contrasta con enfoques que reducen la convivencia a estadísticas de violencia o a cumplimiento de normas. Aquí, lo que se busca es comprender cómo se vive, se siente y se interpreta la mediación en la escuela.

En segundo lugar, el enfoque fenomenológico-hermenéutico ofrece la posibilidad de explorar significados profundos que no serían visibles en un estudio cuantitativo; por ejemplo, no se trata solo de saber cuántos conflictos median los docentes en un periodo, sino de entender cómo perciben ese rol, qué aprendizajes obtienen y cómo transforman sus prácticas a partir de esas experiencias.

En tercer lugar, la metodología elegida aporta originalidad al campo de estudio en Colombia, donde predominan investigaciones de carácter normativo o estadístico; la apuesta por recoger voces y experiencias constituye una contribución relevante a la producción de conocimiento en convivencia escolar.

Finalmente, el valor práctico de este diseño se refleja en la posibilidad de generar orientaciones para la formación docente y para la gestión institucional; al comprender la mediación desde la experiencia, se pueden diseñar estrategias de formación más pertinentes, políticas de convivencia más ajustadas a la realidad y ambientes escolares más democráticos y humanos.

Resultados – Avance preliminar

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a hallazgos parciales derivados del trabajo de campo en curso y del análisis temático que se adelanta con entrevistas semiestructuradas a docentes, cuestionarios a estudiantes, observación no participante y la triangulación asociada a estas fuentes. El equipo definió una muestra intencional de cinco docentes asesores de curso y cinco estudiantes de básica secundaria (grados 6.º a 9.º) en la Institución Educativa Ángel María Paredes, lo que posibilita profundidad interpretativa sobre procesos y significados de la mediación docente en situaciones reales de convivencia escolar, en coherencia con el enfoque fenomenológico-hermenéutico declarado en la investigación y el plan de análisis por fases (familiarización, codificación, búsqueda/definición de temas, redacción analítica) que guía la construcción de categorías y su validación por triangulación y juicio de expertos.

Contexto institucional de partida

Aunque no forma parte del corpus cualitativo de esta fase, la encuesta institucional aplicada por Orientación Escolar en 2018 aporta un telón de fondo para interpretar tendencias actuales: el 58 % de estudiantes reportó trato respetuoso (42 % lo percibió bajo); 65 % manifestó poder expresar opiniones con libertad (35 % no); 64 % afirmó solicitar ayuda a docentes y directivos para resolver problemas, 52 % expresó confianza en esas instancias, pero 61 % dijo no resolver los problemas en la institución; 85 % no recurre a peleas fuera del colegio; y 79 % siente trato respetuoso por parte del profesorado (22 % señaló que a veces no). Este antecedente sugiere fortalezas relacionales y, a la vez, vacíos en la efectividad de las rutas de solución, elementos que hoy se releen a la luz de la mediación docente como práctica pedagógica situada.

Hallazgos iniciales en torno a la mediación docente

1. Mediación como doble función: regulación y facilitación

Los relatos iniciales evidencian que la mediación docente se despliega en dos registros principales: uno de carácter regulador (centrado en contener, encauzar y aplicar la norma) y otro de tipo facilitador (orientado a promover el diálogo, la escucha y la construcción de acuerdos). En los contextos donde la norma y los protocolos adquieren mayor peso, como en la lectura del Manual de Convivencia o en la presión institucional por reportar casos en el SIUCE, tiende a predominar la lógica regulatoria. En contraste, cuando se privilegia un enfoque formativo, emergen prácticas de facilitación dialógica que los estudiantes valoran como expresiones de trato justo y como oportunidades de aprendizaje socioemocional. Esta tensión funcional se articula con el problema institucional previamente descrito: el incremento de reportes, el predominio de respuestas sancionatorias y las dificultades de algunos docentes para activar rutas de mediación con un sentido formativo.

2. Reconocimiento estudiantil del diálogo como garantía de justicia

En los avances de codificación emerge de manera reiterada la idea de que el diálogo —entendido más allá de la simple “citación” o “llamada de atención”— constituye el elemento que legitima la intervención docente. Cuando los estudiantes reconocen espacios de escucha activa y reciben explicaciones claras, tienden a atribuir a la mediación un carácter de justicia procedimental. En contraste, cuando la experiencia se reduce a un trámite de corte punitivo, sin la posibilidad de expresar motivos, emociones o construir acuerdos, se debilita dicha percepción de legitimidad. Esta pauta se articula con la centralidad de valores como la empatía, la tolerancia y el respeto, los cuales habían sido planteados en el insumo conceptual de la investigación como fundamentos de la mediación.

3. De la norma sancionatoria a la mediación formativa

Uno de los hilos más robustos es la fricción entre el cumplimiento normativo (manuales y reportes) y la intencionalidad pedagógica de la mediación. En el material analizado afloran críticas a la lógica del régimen sancionatorio y llamados a resignificar la convivencia como proceso formativo con enfoque preventivo y restaurativo. Este tránsito no niega la norma, exige interpretarla pedagógicamente, para que la acción docente no derive solo en registro administrativo sino en

aprendizajes de convivencia que los propios estudiantes narran como significativos cuando participaron en la construcción del acuerdo.

La ampliación del análisis muestra que los manuales de convivencia, lejos de ser únicamente marcos de corrección, pueden convertirse en textos pedagógicos que el docente traduce y contextualiza en el aula. En lugar de leerlos como reglamentos rígidos, los profesores que los interpretan junto con sus estudiantes generan espacios de apropiación normativa: el grupo entiende por qué existe la norma, cómo se conecta con valores como respeto y equidad, y de qué manera su cumplimiento fortalece la vida en común.

Así, la norma no se presenta como “castigo” sino como estructura que sostiene la convivencia, mientras que el docente se convierte en mediador pedagógico que explica, contextualiza y abre diálogo; este enfoque permite que los conflictos no terminen en simple reporte sancionatorio, sino que se conviertan en experiencias reflexivas y en aprendizajes colectivos. Incluso en casos graves, el tránsito pedagógico logra que las consecuencias se comprendan no como arbitrariedad, sino como parte de un proceso formativo integral.

Al profundizar en este aspecto, se evidencia que el desafío central no es eliminar la norma, sino recontextualizarla: que sea puente de diálogo y no muro de separación. La apuesta es que cada incidente de convivencia sea una oportunidad para que el estudiante entienda que la norma existe para cuidar vínculos y garantizar derechos, y que el docente, como mediador, puede traducir ese lenguaje institucional en una narrativa pedagógica comprensible y justa.

4. Competencias socioemocionales como condición de posibilidad

Los preliminares indican que, cuando el docente gestiona emociones (propias y del grupo), la mediación produce mejor clima y mayor adhesión a los acuerdos; cuando no hay manejo emocional, es común la escalada del conflicto o su desplazamiento a instancias externas. De aquí emerge una hipótesis de trabajo para la fase final: fortalecer habilidades socioemocionales del profesorado (autoconciencia, autorregulación, comunicación asertiva) podría potenciar el impacto de la mediación en la convivencia del aula y del centro. Esta hipótesis es coherente con el marco conceptual del estudio y con las proyecciones de mejora planteadas en la ponencia.

5. El lugar de las familias y de los comités de convivencia

Otro hallazgo del análisis es el desajuste entre la expectativa normativa de participación de las familias y de los comités, y el uso formativo que en la práctica se hace de ellos. Los relatos aluden a un bajo involucramiento familiar y a comités que, en lugar de funcionar como espacios restaurativos, suelen quedar subutilizados. Esta situación refuerza la necesidad (ya señalada en los insumos conceptuales) de potenciar dichas instancias para que se conviertan en verdaderos recursos pedagógicos y no se limiten a operar como simples mecanismos sancionatorios.

6. Diversidad sociocultural y equidad en la mediación

En aulas donde conviven estudiantes con distintas historias, géneros y contextos culturales, la mediación es más efectiva cuando se adapta a esas diferencias y no trata todos los casos de la misma manera. Las dificultades surgen cuando se aplican respuestas únicas o rígidas; en cambio, se logran mejores resultados cuando el docente explica y ajusta la norma de acuerdo con el

lenguaje y las condiciones del grupo. Esta necesidad de sensibilidad intercultural, ya señalada en los insumos conceptuales, se reafirma en el análisis como un aspecto clave en construcción.

7. Metacognición docente y estilos comunicativos

Los avances sugieren que el estilo comunicativo del docente (tono, formulación de preguntas, administración de turnos de palabra) marca la calidad de la mediación. La metacognición de ese estilo (es decir, pensar sobre cómo se comunica y con qué efectos) aparece como un requisito para actuar estratégicamente: cuando el profesorado se observa y ajusta su modo de hablar/escuchar, los acuerdos mejoran; cuando no, los estudiantes registran arbitrariedad o distancia.

La ampliación de este análisis evidencia que la metacognición comunicativa se convierte en una de las categorías más originales y potentes del estudio; los docentes que logran hacer consciente el impacto de sus palabras, de su tono de voz y de sus silencios, encuentran que la mediación no depende solo del contenido de lo que dicen, sino del modo en que lo dicen. Una pregunta formulada con apertura puede desactivar resistencias; una pregunta cerrada o en tono punitivo puede intensificarlas.

En las narrativas analizadas aparecen referencias a cambios intencionales: profesores que eligen sentarse al nivel de los estudiantes, que deciden escuchar primero antes de intervenir, que sustituyen la orden por la invitación. Dichas micro decisiones, al ser reflexionadas, producen confianza y alteran la forma de ver el conflicto. La metacognición brinda al profesor herramientas para poder tomar decisiones desde la estrategia y no desde la reacción, convirtiendo la mediación en una práctica metacognitiva, consciente, intencionada y pedagógica.

También es importante tener presente que este hallazgo sugiere que la mediación docente no solamente requiere de habilidades socioemocionales, sino también de otras competencias como lo es la habilidad comunicativa reflexiva que puede ser desarrollada y fortalecida en procesos de formación continua. En este sentido, la metacognición comunicativa se presenta como una de las contribuciones más relevantes y transferibles de la investigación en curso, aportando un criterio de calidad que va más allá de la buena intención y que se puede enseñar, entrenar y evaluar en escenarios formativos para el profesorado.

Avances en la construcción del mapa analítico

En el análisis preliminar se establecieron algunas categorías tentativas que, aunque todavía se encuentran en la fase de construcción, permiten avistar patrones relacionales importantes en la manera en que los educadores y educandos viven la experiencia de la mediación en la vida cotidiana de la convivencia escolar. Es necesario destacar que estas categorías no aparecen como compartimentos estancos, sino que lo hacen como un tejido dinámico en el que cada una se retroalimenta o se tensiona con las otras categorías.

Una de las primeras categorías emergentes es la de autoridad dialogante. Consistió en la reformulación del papel del docente como figura de autoridad, el cual no se instrumenta único y exclusivamente a través de la imposición o del despliegue de la disciplina, sino que se legitima en la medida en que propicia espacios de escucha y de reconocimiento mutuo. La autoridad se mantiene, pero ya no como verticalidad incuestionable, sino como capacidad de conducir y de

orientar sobre la interacción respetuosa. Esta categoría dialoga estrechamente con los relatos estudiantiles que valoran a los adultos que sin abdicar de su rol normativo continúan propiciando el matiz de las voces juveniles.

Un hallazgo central que este estudio pone de manifiesto es el de la idea de la "normativa resignificada pedagógicamente". En el marco de la vida escolar se tiende a nombrar las normativas sólo como simples medios de sancionar, como recursos creados para corregir conductas inapropiadas. Sin embargo, algunos de los docentes han comenzado a resignificarlas; es decir, en lugar de considerar el Manual de Convivencia y las disposiciones institucionales como meras sanciones, las redefinen en cuanto a herramientas formativas. Esto quiere decir que cuando se ponen en un contexto, consiguen que los alumnos entiendan que la normativa no está para limitar de manera caprichosa, sino para garantizar protección, cuidado y equidad en la comunidad escolar.

Con este cambio se pasa del método punitivo al pedagógico, donde cada conflicto no es un problema aislado, sino una posibilidad de aprender como grupo. Así la relación entre autoridad dialogante y norma pedagógicamente reinterpretada es muy importante: la autoridad del docente se instaura cuando los estudiantes dejan de vivir la norma como imposición para pasar a vivirla en la vida como un lugar de diálogo y reflexión.

Una más de las categorías en fase de consolidación es la dimensión socio-emocional de la mediación. Los relatos indican que en los conflictos, el éxito de la intervención no depende solamente de una normativa clara ni de la autoridad formal, sino que dicho éxito también depende de la capacidad docente para reconocer, acoger y gestionar emociones. La empatía, la tolerancia, el respeto, la calma son recursos que favorecen la eficacia de la mediación; si el docente actúa desde la irritación o la prisa, los estudiantes tenderán a experimentar arbitrariedad o lejanía, en cambio, si se abre la escucha empática y la validación emocional, los consensos son más posibilitados. Esta dimensión no es un valor sumado, sino un valor constitutivo: si no se desarrollan competencias socio-emocionales en el marco de la mediación, esta puede llegar a ser sólo un procedimiento administrativo.

La categoría de metacognición comunicativa constituye un aporte original que emerge de manera reiterada en los relatos analizados. Se refiere a la capacidad de los docentes para pensar sobre sus propias formas de comunicación, evaluando cómo sus preguntas, su tono de voz, su lenguaje corporal y sus silencios impactan el desarrollo del conflicto y la disposición de los estudiantes. En algunos casos, los profesores describen haber cambiado conscientemente el modo de plantear una pregunta o la manera de sentarse frente al grupo, buscando transmitir apertura en lugar de imposición. Este nivel de conciencia comunicativa revela que la mediación no es solo cuestión de contenidos o de decisiones normativas, sino de micro procesos discursivos que inciden directamente en la percepción de justicia y en la posibilidad de acuerdos. La metacognición comunicativa se enlaza con la dimensión socioemocional: no basta con manejar emociones, es necesario también gestionar estratégicamente el lenguaje, lo que abre la puerta a pensar la mediación como práctica deliberada y formativa.

Otro eje que se perfila con fuerza es el de la corresponsabilidad comunitaria. Aunque las entrevistas muestran que muchos docentes asumen de manera directa la tarea de resolver los conflictos en el aula, también se observa la necesidad de involucrar a las familias y a los comités de convivencia como instancias que no solo sancionan, sino que acompañan y restauran. La baja participación de padres y la limitada activación de comités son señaladas como debilidades que

restringen el potencial de la mediación. De allí que esta categoría apunte a la ampliación del círculo mediador, incorporando actores externos al aula para que la convivencia escolar se viva como responsabilidad compartida y no como carga exclusiva del docente.

En tensión con esta categoría aparece la de respuestas sancionatorias. A pesar de los esfuerzos por impulsar prácticas dialógicas y restaurativas, persiste el recurso a sanciones inmediatas como llamados de atención escritos, reportes o remisiones. Esta práctica no desaparece de la realidad institucional y se asocia a situaciones en las que los docentes sienten falta de apoyo, presión administrativa o miedo a perder autoridad. La existencia de esta categoría no invalida las otras; más bien revela la coexistencia de dos lógicas: la sancionatoria y la pedagógica. La tensión entre ambas define en buena medida el campo de posibilidades de la mediación.

Finalmente, emerge la categoría de diversidad sociocultural, que remite a la necesidad de reconocer la heterogeneidad de los grupos estudiantiles. La mediación resulta más efectiva cuando se contextualiza en las particularidades culturales, de género y de experiencia vital de los estudiantes. Ignorar esa diversidad conduce a aplicar respuestas estándar que generan resistencias; en cambio, cuando el docente logra traducir la norma al lenguaje y a la realidad del grupo, los estudiantes la perciben como legítima. La diversidad no es un obstáculo, sino un recurso para enriquecer los procesos mediadores, siempre y cuando se reconozca explícitamente.

Este conjunto de categorías, aunque aún tentativo, configura un mapa relacional complejo. La autoridad dialogante se sostiene en la norma resignificada y en la competencia socioemocional; la metacognición comunicativa amplifica la efectividad de estas tres dimensiones; la corresponsabilidad con familias y comités puede ampliar la legitimidad del proceso; la diversidad cultural atraviesa todas las categorías y obliga a contextualizar la acción docente; mientras tanto, la lógica sancionatoria permanece como sombra y desafío que tensiona el tránsito hacia una mediación plenamente pedagógica.

En definitiva, estas categorías hacen pensar que la mediación docente de la convivencia escolar no se puede tomar simplemente como un proceso lineal ni como una técnica por separado, sino como un ecosistema de prácticas conectadas donde se entrecruzan autoridad, norma, emociones, comunicación, comunidad y diversidad. El mapa analítico en construcción ofrece, entonces, un panorama preliminar de cómo se está redefiniendo la intervención docente en la institución, proyectando al mismo tiempo las bases para la formulación de un modelo pedagógico de mediación que trascienda la simple gestión de conflictos y se constituya en una estrategia formativa integral.

Ejemplos representativos del estudio

Aunque el análisis aún se encuentra en curso, es posible identificar algunas ilustraciones narrativas que, sin comprometer datos sensibles ni identidades de los informantes, permiten mostrar cómo las categorías tentativas se materializan en la práctica cotidiana de la mediación docente. Estas ilustraciones no constituyen resultados definitivos, pero aportan espesor interpretativo al trabajo analítico.

Una primera situación recurrente en los relatos corresponde a los conflictos derivados del uso del lenguaje entre pares. Un grupo de estudiantes describe que, ante insultos o burlas, algunos

docentes optan por aplicar la sanción prevista en el manual; sin embargo, otros eligen detener la clase y abrir un espacio de diálogo en el que cada estudiante explica cómo percibió las palabras y cuáles fueron sus efectos emocionales. En este segundo escenario, los estudiantes señalan que “se siente diferente”, porque no se trató solo de un regaño, sino de un momento de aprendizaje colectivo donde se reconocieron los límites del respeto. Aquí se observan claramente las categorías de autoridad dialogante y de norma resignificada pedagógicamente, ya que la intervención del docente no elimina la importancia de la regla, pero sí la transforma en recurso pedagógico.

Otro ejemplo aparece en las narraciones de los propios docentes respecto a la gestión de altercados físicos menores, como empujones en los pasillos o discusiones acaloradas que escalan. Algunos docentes reconocen que en el pasado habrían remitido de inmediato a coordinación, pero hoy deciden conversar primero con los implicados. Una profesora relata que pidió a los dos estudiantes que se sentaran frente a frente y narraran lo ocurrido desde su perspectiva. El simple hecho de escuchar la versión del otro permitió que reconocieran el malentendido y llegaran a un acuerdo sin necesidad de sanción formal. Este caso pone en evidencia la importancia de la dimensión socioemocional, ya que la docente logró contener la tensión emocional del momento y crear un ambiente propicio para la reflexión.

También se observan ilustraciones vinculadas a la metacognición comunicativa. Un docente comparte que, al inicio de su carrera, solía levantar la voz cuando quería detener un conflicto, pero en la actualidad se esfuerza por mantener un tono sereno, consciente de que el volumen y la agresividad pueden aumentar la resistencia de los estudiantes. La modificación intencionada de su propio estilo de comunicación propició que las conversaciones fueran más fructíferas y los alumnos no sintieran que la mediación era una humillación pública. Este testimonio nos da cuenta de la forma en que el profesorado, al reflexionar sobre su propio lenguaje, consigue alterar la relación del aula y, por tanto, reforzar la idea de justicia.

De otra parte, cabe destacar la implicación de las familias; concretamente, en este caso de conflictos verbales reiterados, el profesor decidió invitar a los padres de los alumnos implicados a una reunión conjunta. Aunque al inicio los padres adoptaron una postura defensiva, la conversación facilitada por el docente y orientador permitió que se reconociera el impacto de las actitudes de los hijos en el clima escolar. El resultado fue la creación de un compromiso compartido entre la familia y la institución. Este ejemplo evidencia la categoría de corresponsabilidad comunitaria, mostrando que cuando se integran otros actores al proceso, la mediación gana legitimidad y se proyecta más allá del aula.

Finalmente, los relatos de estudiantes provenientes de contextos socioculturales diversos revelan la importancia de adaptar la mediación a sus realidades. Una estudiante señaló que en su comunidad los conflictos se resuelven habitualmente con mediadores familiares, por lo que la práctica del diálogo en el colegio le resultaba familiar y legítima. Por el contrario, otro de los estudiantes comentó que en la vida diaria “los problemas se resuelven con fuerza”, y que el espacio de mediación escolar supuso su primera experiencia de solución no violenta. Estos relatos ilustran la categoría diversidad sociocultural haciendo hincapié en que la mediación no se produce de igual manera en todos los casos, sino que la misma comienza a atravesarse por los códigos de procedencia de los estudiantes.

En su conjunto, estos relatos-narraciones muestran cómo en la práctica las categorías propuestas se encarnan en situaciones concretas, reafirmando la validez de las mismas y abriendo un

abánico de posibilidades de consolidación en el cierre de fase en la que se erige el análisis. A la vez, permiten visibilizar la riqueza y la complejidad de la mediación docente: no es un protocolo abstracto, sino prácticas vividas que van adquiriendo sentido gracias a las interacciones de la vida cotidiana y a la forma como las experimentan los actores educativos.

Avances de triangulación y rigor

Los avances del análisis resaltan, en primer lugar, la necesidad de que los docentes cuenten con herramientas para sostener su autoridad sin que esta dependa únicamente de la sanción. En cuanto al trabajo metodológico, se ha seguido un proceso de análisis que combina dos miradas: por un lado, una lectura inductiva de los relatos (que permitió descubrir temas a partir de lo que decían los informantes) y, por otro, una revisión en diálogo con el marco conceptual de la investigación (que sirvió para contrastar y profundizar en los hallazgos). Esto evitó quedarse en una descripción superficial de los casos y permitió avanzar hacia la construcción de categorías que ayudan a explicar lo que ocurre y que pueden servir como referencia en otros contextos escolares. Un tercer elemento ha sido la validación colectiva dentro del equipo investigador. Las categorías emergentes fueron discutidas en sesiones conjuntas, lo que ayudó a complementar miradas, corregir posibles sesgos individuales y enriquecer la interpretación. Además, algunos docentes de la institución participaron en conversaciones exploratorias sobre los primeros resultados, aportando una retroalimentación directa desde la práctica. Finalmente, se cuidó la transparencia y el orden en todo el manejo de la información. Cada entrevista y observación cuenta con registros claros, protocolos de transcripción y almacenamiento seguro. Asimismo, se elaboraron notas analíticas que documentan las decisiones tomadas en cada paso del análisis, lo que garantiza la trazabilidad del proceso y permite que pueda ser revisado en fases posteriores.

En conjunto, estos avances muestran que, aunque se trata de resultados preliminares, el proceso se ha desarrollado con rigor y apertura a la validación, lo que da solidez y consistencia al análisis en curso.

Limitaciones del avance y trabajo pendiente

Como corresponde a una investigación en curso, los resultados aquí presentados deben ser leídos con cautela, en tanto reflejan únicamente avances preliminares y categorías aún en construcción. Una primera limitación proviene de la propia naturaleza del estudio: el análisis se encuentra actualmente en fase de desarrollo y, por ello, las categorías propuestas no alcanzan todavía un nivel de saturación teórica ni de contraste exhaustivo entre todas las fuentes disponibles. Lo expuesto hasta el momento representa más bien un mapa inicial, susceptible de ajustes, ampliaciones y reconfiguraciones en la medida en que se avance en la interpretación de los datos.

Otra limitación se relaciona con el alcance institucional. Aunque los hallazgos permiten vislumbrar dinámicas relevantes de la mediación docente en la convivencia escolar, el estudio se circunscribe a un escenario específico, lo que plantea preguntas sobre la transferibilidad a otros contextos. Si bien no se pretende una generalización estadística, es necesario reconocer que cada institución educativa posee configuraciones normativas, culturales y sociales particulares que pueden incidir en la forma como se vive y se interpreta la mediación.

Asimismo, se añaden las propias tensiones del papel del investigador como miembro de la comunidad educativa, lo que supone un ejercicio constante de reflexividad. La proximidad con el escenario permite una mayor riqueza en la composición de las vivencias, pero también requiere de cautela ante la posibilidad de sesgos en la comprensión. Esta dualidad es a la vez una limitación y una oportunidad, pues obliga a mantener una vigilancia crítica de las decisiones analíticas.

De igual manera, debe señalarse que la investigación aún no ha incorporado de manera plena la voz de todos los actores institucionales. Los testimonios de estudiantes y docentes constituyen la base del análisis preliminar, pero falta profundizar en el papel de familias, directivos y comités de convivencia. Su inclusión en las fases siguientes permitirá una mirada más integral y equilibrada del fenómeno, evitando que se privilegie una perspectiva parcial.

Finalmente, los resultados preliminares aquí expuestos requieren ser contrastados en mayor profundidad con el marco teórico y con la normativa vigente. Hasta ahora se han realizado aproximaciones generales que orientan la interpretación, pero la discusión analítica más detallada está pendiente de desarrollarse en la siguiente etapa del proyecto.

En suma, las limitaciones señaladas no demeritan los avances alcanzados; más bien, los sitúan en su justa dimensión como parte de un proceso investigativo que aún se despliega. El trabajo pendiente se orienta, entonces, hacia la consolidación de las categorías emergentes, la ampliación de las voces informantes, la triangulación sistemática con el marco conceptual y la proyección de propuestas pedagógicas aplicables a la práctica docente. Todo ello permitirá que, en la versión final de la investigación, la mediación docente de la convivencia escolar se presente no solo como un tema de reflexión académica, sino como una estrategia concreta para fortalecer la vida escolar en contextos diversos.

Proyección y resultados esperados

La expectativa para las siguientes fases del estudio con respecto a los hallazgos preliminares es la de trasladarlos a criterios operativos que orienten la práctica docente de la mediación, de forma que no sólo se queden en el hecho de realizar un diagnóstico meramente descriptivo. La investigación busca generar orientaciones que hagan posible que los maestros puedan mantener la autoridad desde claves pedagógicas que alcancen a integrar la norma con el diálogo, evitando que la sanción sea la única respuesta que se dé.

En el plano de la formación del profesorado, los resultados abren las puertas a la necesidad de elaborar estrategias de acompañamiento y de formación que favorezcan el desarrollo de las competencias socioemocionales y las comunicativas. En este sentido, se tiene proyectado generar propuestas de talleres, rutas o secuencias formativas que traduzcan la metacognición comunicativa y la gestión de las emociones en recursos concretos para el aula. De este modo, la investigación no solo aspira a describir buenas prácticas, sino que también quiere ofrecer elementos transferibles a otros colectivos de docentes.

La gestión institucional sería el tercer frente de aplicación. La investigación realiza consideraciones sobre el aporte que puede otorgar para revitalizar la participación de familias y comités de convivencia, ya que su rol no se limita exclusivamente a los aspectos sancionatorios, sino que se derivará el trabajo en la construcción de los mismos como pasajes de

acompañamiento restaurativo. Estos resultados esperados pueden dar lugar a protocolos más participativos y a políticas escolares que reconozcan la corresponsabilidad como eje del cuidado de la vida escolar.

Finalmente, se espera que la consideración de la diversidad sociocultural como recurso pedagógico se traduzca en propuestas contextualizadas para cada institución. En esta línea, la investigación anticipa el desarrollo de pautas que ayuden a los docentes a adaptar la norma y la mediación al lenguaje, códigos y expectativas de sus estudiantes. Así, el aporte esperado no será un modelo único y rígido, sino un marco flexible que pueda inspirar innovaciones pedagógicas en diferentes entornos educativos.

Cierre provisorio

En síntesis, los resultados preliminares muestran que la mediación docente en la Institución Educativa Ángel María Paredes está transitando desde una concepción predominantemente reguladora-sancionatoria hacia una comprensión pedagógica, socioemocional y dialógica del conflicto como oportunidad de aprendizaje. Este tránsito se sostiene en prácticas conversacionales más conscientes, en la recontextualización pedagógica de la norma y en la metacognición comunicativa del profesorado, además de la articulación corresponsable con familias y comités. La culminación del análisis deberá consolidar estas categorías, delimitar su alcance y traducirlas en instrumentos y protocolos que potencien la convivencia escolar como bien formativo de la comunidad educativa.

Discusión

La mediación docente de la convivencia escolar se presenta, en el contexto de esta investigación, como una situación de redefinición pedagógica que pone en cuestión la forma en la que tradicionalmente se ha gestionado el conflicto en la escuela. Los resultados preliminares no describen prácticas aisladas, sino que ponen de manifiesto un proceso de transformación cultural que intenta desplazar el acento de la sanción hacia la construcción conjunta de aprendizajes ciudadanos. Esta visión permite articular una discusión sobre el sentido mismo de la convivencia escolar, entendida como un aspecto central en la formación integral y no como un aspecto secundario o meramente disciplinario.

En primer lugar, la discusión pone de relieve la necesidad de considerar la convivencia escolar como un proceso pedagógico en sí mismo. La tradición normativa de la escuela colombiana pensaba a los manuales de convivencia como repertorios de sanciones y procedimientos administrativos. La emergencia de categorías tales como la “norma resignificada pedagógicamente” pone de manifiesto que el conflicto puede ofrecerse como una oportunidad didáctica, o lo que es lo mismo, que la norma deja de ser un código único para convertirse en un recurso de diálogo y reflexión. Este giro obligó a repensar el rol de docente, ya no como el que tiene que aplicar sanciones sino como mediador de aprendizajes éticos y socioemocionales.

Al respecto, la autoridad docente adquiere un sentido renovado. La categoría de “autoridad dialogante” hace posible enmarcar la autoridad pedagógica que no se desprende de la imposición vertical sino de la capacidad de orientar el proceso docente - educativo a partir de la escucha y la construcción colectiva de soluciones. En este sentido, la discusión no se centra exclusivamente

en la eficacia de la autoridad pedagógica, sino también en su legitimidad: los alumnos valoran más la justicia de un proceso cuando han tenido la oportunidad de ser escuchados y cuando perciben que la norma se aplica y se hace efectiva de forma contextualizada. La posibilidad se transforma así en una ética de la mediación en la que el reconocimiento del otro y la apertura al disenso son los propios factores de la autoridad.

Un tema relevante para tener presente en esta exposición es el interés por las dimensiones socioemocionales en el manejo del conflicto. La información preliminar muestra que la mediación no es sólo un tema de normas o de estrategias del lenguaje, sino que, por el contrario, es un proceso que se encuentra muy marcado por las emociones. La investigación sirve, pues, para enriquecer la discusión sobre la educación emocional y su espacio en el colegio. Convivir sin hacer referencia a las emociones es insuficiente, pues el conflicto no se origina solamente de desacuerdos normativos, sino que ha de estar enraizado en experiencias emocionales de injusticia, humillación o exclusión. Por esa razón la mediación requiere de competencias emocionales que no siempre forman parte de las iniciales de los docentes, lo que constituye un reto tanto para la política educativa como para la formación inicial y continua de los docentes.

La categoría de "metacognición comunicativa" proporciona otro eje de discusión de una notable relevancia. Que los docentes sean capaces de reflexionar sobre su propio modo de comunicar, ajustar el tono de voz o volver a formular las preguntas, expresa que la mediación se trasciende lo normativo y se adentra en el plano del lenguaje como recurso pedagógico. Esto se articula con explicaciones de la pedagogía crítica, que tienen como consideración básica la de entender el discurso docente no simplemente como una transmisión de contenidos, sino como la construcción de significados y relaciones de poder en el aula. La investigación abre la posibilidad de pensar la comunicación docente y no asignarle un papel neutro, sino el de una práctica deliberada que construye climas de justicia o de exclusión.

Un punto de fricción que emerge de los hallazgos es la existencia de una doble lógica en pugna: la sancionatoria y la pedagógica. Esta dualidad subraya un momento de transición en las instituciones educativas; por una parte, continúa la expectativa de control y de disciplina vinculada a las tradiciones administrativas de los manuales de convivencia, mientras que, por otra parte, empiezan a emerger prácticas más dialogantes y restaurativas que tratan de formar en ciudadanía y resolución pacífica de conflictos. Esta tensión se constituye en un espacio de enriquecimiento para el debate: ¿hasta qué punto es posible superar la lógica sancionatoria sin que la organización pierda instrumentos de regulación?, ¿cómo garantizar que la apuesta pedagógica no sea considerada como una debilidad en el ejercicio de la autoridad? A estas preguntas no hay respuestas sencillas, pero guían la necesidad de generar modelos híbridos que reconozcan la importancia de la norma, a la vez que la integre en los procesos formativos.

También en este apartado debe ser considerada la dimensión comunitaria de la convivencia. Los avances iniciales nos llevan a la importancia de considerar a las familias y a los comités de convivencia dentro del proceso mediador; este aspecto articula el modelo de escuela isla, aislada de su medio, y propone el modelo de escuela en red: la convivencia como un asunto compartido por docentes, estudiantes, familias y comunidad. La familia, por otro lado, enfrenta resistencias y dificultades logísticas, de modo que la discusión invita a trabajar planificando acciones realistas de manera que puedan participar sin agobiar al docente.

La diversidad sociocultural de los estudiantes añade una capa importante a la mediación en la escuela. La convivencia no puede pensarse como algo uniforme que ignore las particularidades

de cada grupo. Al contrario, se enriquece cuando se reconocen los códigos culturales, las formas de socialización y las experiencias previas de los estudiantes. Esto no significa que las normas pierdan sentido, sino que se adapten al contexto para que resulten legítimas y significativas. Así, la diversidad se convierte en un recurso pedagógico que fortalece la mediación como práctica democrática.

Visto de una manera más amplia, la investigación contribuye a la reflexión sobre el sentido que tiene la convivencia escolar dentro del proyecto educativo. Con frecuencia, los conflictos llegan a considerarse como interacciones que obstaculizan el aprendizaje, no obstante, los resultados preliminares evidencian lo contrario: la manera en que se gestionan los conflictos también aporta aprendizaje, ya que fomenta competencias ciudadanas, socio-emocionales y comunicativas que no se acaban de adquirir de otra manera. Desde esta perspectiva, el aula deja de ser un mero espacio en el cual se ponen en práctica contenidos académicos para convertirse en un ámbito de formación integral donde se experimentan prácticas democráticas en el día a día.

Este análisis también pone de manifiesto un importante reto: la formación del profesorado. Si la mediación es uno de los ejes centrales de la pedagogía, los docentes necesitan contar con herramientas sólidas, tanto teóricas como evidentes, para implementar la mediación. La investigación que se presenta pone de manifiesto que, en muchos casos, los recursos que utilizan los docentes provienen más de la experiencia personal y de la intuición que de una preparación sistemática. Lo que abre la puerta a pensar en programas de formación que incluyan la mediación y la gestión socioemocional dentro de la formación inicial y continua. Es decir, no como un apéndice, sino como parte de la formación integral de su tarea docente.

Por lo tanto, la mediación de la convivencia escolar se entiende como un proceso complejo, relacional, en el que se establecen leyes, autoridad, sentimientos, comunicación y comunidad. Va más allá de los resultados preliminares. Porque lo que hay realmente en juego es construir una escuela en que la convivencia escolar no sea la negación del conflicto, sino la experiencia formativa que permite a los estudiantes vivir en el ámbito democrático.

Conclusiones

La investigación realizada llega a la conclusión de que la mediación docente no puede ser vista tan solo como instrumentación disciplinaria, sino que es considerada el eje que hace posible la interpretación y transformación de la convivencia. Se define como una práctica pedagógica global, y se orienta a la conversión de los conflictos en situaciones de aprendizaje ético, ciudadano y socio-emocional.

Los resultados iniciales de la investigación indican que, al ejercer la autoridad desde el diálogo, y resignificando las normas desde lo pedagógico, la acción docente logra legitimidad porque se produce un equilibrio entre la necesidad de firmeza y la necesidad de diálogo. Al mismo tiempo, la dimensión socioemocional aparece como un factor muy importante en la acción pedagógica, dado que gestionar emociones, contener tensiones y validar sentimientos es tan importante como establecer normas.

Otro aporte significativo se relaciona con la conciencia comunicativa. La investigación evidencia la necesidad de que los docentes reflexionen sobre el uso de su propio lenguaje y lo empleen de forma intencional para favorecer climas de respeto y justicia. Además, se subraya la importancia

de la corresponsabilidad comunitaria: la mediación no puede quedar únicamente en manos de los maestros, sino que requiere la participación activa de estudiantes, familias y directivos.

Las conclusiones también muestran que la diversidad sociocultural de los estudiantes no es un problema, sino una riqueza que fortalece la convivencia y exige prácticas mediadoras contextualizadas y respetuosas de las diferencias.

En el fondo, esta investigación insinúa que la mediación formativa que es reconocida aquí como práctica educativa y no como recurso para disciplinar, puede llegar a ser una estrategia de estructura pedagógica para la formación ciudadana y la incorporación escolar. El reto puede estar a corto plazo en hacer una triangulación más profunda, recoger más voces de los diversos actores, y avanzar en la construcción de un modelo que permita hacer los trasvases a otros espacios educativos.

Referencias Bibliográficas

Alvarez-Gayou, J. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología.* (Segunda ed.). México: Paidós

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research*, 3(2), 77-101. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/235356393_Using_thematic_analysis_in_psychology

Castillo, E., & Vásquez, M. (2003). El rigor metodológico en la investigación cualitativa. *Scielo*, 34(3), 164-167. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/283/28334309.pdf>

Castro, C., & Labra, O. (2022). El análisis de contenido temático. *Dialnet*, 141-162.

Cerezo, F., & Martín, D. (2019). La mediación escolar para la prevención de la violencia en el aula. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 9(3), 191-201. <https://doi.org/10.30552/ejihpe.v9i3.274>

Creswell, J. (2018). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Fifth edition. ed.). Los Angeles: SAGE.

Denzin, N., & Lincoln, Y. (2012). *Paradigma y perspectivas en disputa* (Primera ed.). Barcelona: Gedisa.

Denzin, N., & Lincoln, Y. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (Fifth ed.). London: SAGE Publication.

Escobar, J., & Cuervo, A. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos. *Researchgate*(6), 27-36. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Jazmine-Escobar-Perez/publication/302438451_Validez_de_contenido_y_juicio_de_expertos_Una_aproximacion_a_su_utilizacion/links/59a8daecaca27202ed5f593a/Validez-de-cont

Escudero, C. (2020). El análisis temático como herramienta de investigación en el área de la Comunicación Social: contribuciones y limitaciones. *Scielo*, 24(2), 89-101. Obtenido de <http://www.scielo.org.ar/pdf/trama/v24n2/v24n2a05.pdf>

García, A., & Gómez, M. (2020). La formación del profesorado en la prevención y resolución de conflictos escolares. *Revista de Investigación Académica*, 23, 1-12. <https://doi.org/10.12795/RIA.2020.i23.01>

Gómez, M., González, R., & García, A. (2019). La diversidad cultural en el aula: Estrategias para la prevención y resolución de conflictos. *Revista de Investigación Académica*, 19, 1-14. <https://doi.org/10.12795/RIAI.2019.i19.01>

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la Investigación. Las Rutas cuantitativas, cualitativas y mixtas* (Primera ed.). México: Mc Graw Hill.

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la Investigación. Las Rutas cuantitativas, cualitativas y mixtas* (Primera ed.). México: Mc Graw Hill.

Ibáñez, M. (2019). Resolución de conflictos en el ámbito escolar. *Innovación y Experiencias Educativas*, 33, 1-10. <https://doi.org/10.17561/iee.v0i33.4797>

Instituto para el Desarrollo Gerencial. (2012). *World Competitiveness Yearbook 2012*. Obtenido de https://www.mpc.gov.my/static_files/media_manager/1/br4.pdf

Jones, S. M., & Bouffard, S. M. (2012). Social and emotional learning in schools: From programs to strategies. *Social Policy Report*, 26(4), 1-33.

Martínez, J. (2020). *La convivencia escolar: Un enfoque multidisciplinario*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Martínez, C., & Galán, A. (2014). *Técnicas e Instrumentos de Recogida y Análisis de datos*. Madrid: UNED. Obtenido de https://play.google.com/books/reader?id=iiTHAWAAQBAJ&hl=es_419&pg=GBS.PA18

Martínez, M. (2009). *Nuevos paradigmas en la investigación* (Primera ed.). Alfa.

Martínez, V. (2013). Paradigmas de investigación. *Redalyc*, 23(4), 1-13. Obtenido de https://pics.unison.mx/wp-content/uploads/2013/10/7_Paradigmas_de_investigacion_2013.pdf

Martínez-Miguélez, M. (2006). Validez y confiabilidad en la metodología cualitativa. *Scielo*, 27(3), 7-33. Obtenido de https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512006000200002

Merchán Gavilánez, M. L., Cadena Alvarado, R., & Napa Yance, C. (2019). La mediación de conflictos escolares. Incidencia en el desarrollo de la inteligencia emocional. *Revista Conrado*, 15(69), 399-404. Recuperado de <http://conrado.ucf.edu/cu/index.php/Conrado>

EDITORIAL SOPHIC 2025, DOI:

Mieles, M., Tonon, G., & Alvarado, S. (2012). Investigación cualitativa: el análisis temático para el tratamiento de la información desde el enfoque de la fenomenología social. *Redalyc*(24), 195 - 225. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n74/n74a10.pdf>

Ministerio de Educación Nacional. (2021). Plan Nacional de Orientación Escolar. https://www.mineduccion.gov.co/1780/articles-407341_recurso_1.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2013). Ley 1620. por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Bogotá, Colombia: secretaria del senado. Obtenido de https://www.mineduccion.gov.co/1759/articles-327397_archivo_pdf_proyecto_decreto.pdf

Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *Scielo*, 35(1), 227-232. Obtenido de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf>

Vygotsky, L. (1978). *Mind and Society* (Primera ed.). New York: Harvard University Press. Obtenido de https://books.google.es/books?id=RxjjUefze_oC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false